

TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Eshonqulova Mushtariy Abdurashidovna

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning o'rni, ularning o'quv jarayoniga ta'siri hamda o'qituvchining pedagogik faoliyatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya vositalari va raqamli ta'lim muhitining ta'lim sifatiga ta'siri yoritilgan. Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va tanqidiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, innovatsion texnologiya, interfaol metod, raqamli ta'lim, pedagogik yondashuv, o'quvchi faolligi, kreativ fikrlash.

Asosiy qism

Bugungi kunda ta'lim tizimida ro'y berayotgan islohotlar o'qituvchidan zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishni, ularni amaliyotda samarali qo'llashni talab qilmoqda. Innovatsion texnologiyalar — bu ta'lim jarayoniga yangi usullar, texnik vositalar, raqamli platformalar va interfaol metodlarni joriy etish orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan yondashuvdir.

Ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'quvchi shaxsini faol ishtirokchiga aylantiradi, ularning bilimni mustaqil izlash, tahlil qilish, qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, “aqliy hujum”, “klaster”, “B-B-B”, “Venn diagrammasi”, “blits so'rov”, “Case-study” kabi interfaol usullar o'quvchilarning faolligini oshiradi va darslarni jonlantiradi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) — kompyuter, planshet, interaktiv doska, onlayn platformalar (Google Classroom, Moodle, Kahoot, Quizizz) orqali dars jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi. Raqamli vositalar ta'limni vizual, interfaol va individual shaklda olib borishga zamin yaratadi.

Innovatsion texnologiyalar nafaqat ta'lim sifati, balki o'quvchilarning motivatsiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ular darslarda ishtirok etishga qiziqadi, ijodiy fikr bildiradi va bilimni mustaqil o'zlashtiradi. Shu bois o'qituvchi o'z kasbiy mahoratini doimiy ravishda oshirib, yangiliklarni o'z darslariga tatbiq etishi zarur.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalar zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylangan. Ular o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, ta'limni shaxsga yo'naltirilgan va faol ishtirok asosida tashkil etadi. Bo'lajak o'qituvchilarning bunday texnologiyalarni puxta egallashi ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh, ijodkor avlodni tarbiyalashning muhim omilidir.